

2、*Nature Plants* 杨维才：NMT 测到 *mlo5/9* 突变体花粉管钙吸收异常致无法识别胚珠的扩散信号

通讯作者：中国科学院遗传与发育生物学研究所 杨维才、李红菊

所用 NMT 设备：NMT 活体生理检测仪[®] (Physiolyzer[®])

通过利用 NMT 测定花粉管尖端的 Ca²⁺ 跨膜转运，发现 *mlo5/9* 突变体的 Ca²⁺ 吸收与外排的波动幅度远小于野生型。这说明突变体的 Ca²⁺ 吸收受到损害，无法定向识别胚珠扩散的信号，从而导致花粉管尖端不向胚珠移动，最终出现败育。而 Cl⁻ 和 K⁺ 的流速在二者间无显著差异。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考